

Готовность выпускников медицинского университета к работе в поликлинике города Семей

Смакова Айнура Асеткановна, резидент
Таттыгожинова Айдана Серикболкызы, резидент
Толегенкызы Акмарал, резидент
НАО «МУС»

В статье приведены результаты анкетирования выпускников ВОП и Семейной медицины о их степени готовности к работе в поликлинике. Количество испытуемых составляет 100 человек, возраст – 24–27 лет. Все являются студентами НАО МУС (выпускного) курса. Исследование проводилось методикой «Незаконченные предложения», в которой студентам было предложено продолжить начатые предложения, где в высказываниях необходимо сформулировать свою позицию относительно различных аспектов функционирования современной поликлиники и своей возможности строить карьеру врача в направлении лечебно-профилактической работы. Студенты в полной мере видят преимущества работы в поликлинике, среди которых первые ранги занимают факторы «условия труда» («отсутствие ночных дежурств», «относительно легкие больные» и т. п.). Согласно данным анкетирования, у студентов сформировано недостаточное представление о значении поликлиники в системе современной медицины. Из пяти функций лечебно-профилактической работы только две – регистрационно-статистическая и контроль качества и безопасности медицинской помощи – не отражены, в то время как функции «оказание квалифицированной медицинской помощи», «профилактическая работа» получают достоверное и относительно полное понимание.

Ключевые слова: студенты, поликлиника, уровень готовности

Выбор направления карьеры является важнейшим жизненным этапом, определяющим успешность профессиональной деятельности молодого врача. Стационар, поликлиника, частная практика и другие медицинские учреждения рассматриваются с точки зрения возможности самореализации. Не последнее место в списке факторов выбора будущего места врачебной деятельности занимает престиж, мода, тренд. Быть в тренде – это современно. Важно, чтобы тренд медицинских профессий представлял собой разумный баланс между личной мечтой выпускника медицинского вуза и нуждой отрасли. Научные, финансовые, методические ресурсы современной медицины направлены на развитие первичного звена – лечебно-профилактической работы – поликлиники. Кадровые проблемы существенно влияют на реализацию государственной политики в области медицины. Поликлиника как место личной и профессиональной карьеры пока не стала полем конкурентной борьбы за трудовое место. Главный врач поликлиники не может просто наблюдать за несовершенством профессиональных предпочтений молодых врачей и считать совершившимся фактом оценку поликлиники медицинской «провинцией». С этой целью в поликлинике № 4 г. Семей начало развиваться направление деятельности по формированию готовности выпускников медицинского университета и к работе в поликлинике. Реальная практика работы участкового врача, узкого специалиста, менеджмента, вспомогательных служб стала доступной и наблюдаемой. Для мониторинга развития профессионального интереса к работе в поликлинике нами было проведено исследование готовности студентов медицинского университета к работе в поликлинике. Под «готовностью к деятельности» понимается прогнозируемая активность личности на пути ее подготовки к деятельности [1]. Наличие сформированной готовности будет определять активность при

трудоустройстве в данный вид лечебно-профилактического учреждения и успешной деятельности участкового врача.

В исследовании приняли участие 100 студентов Медицинского университета г.Семей (выпускного) курса. Исследование проводилось методикой «Незаконченные предложения», в которой студентам было предложено продолжить начатые предложения, где в высказываниях необходимо сформулировать свою позицию относительно различных аспектов функционирования современной поликлиники и своей возможности строить карьеру врача в направлении лечебно-профилактической работы. Таким образом, феномен «готовность к работе в поликлинике» изучался посредством исследования представления как психологического процесса отражения предметов или явлений, которые в данный момент не воспринимаются, но создаются на основе опыта; представление по сути является обобщенным образом [2].

Значение поликлиники в системе современной медицины раскрывается посредством системы ее функций, усвоенных студентами в процессе обучения: функция регистрационно-статистическая указана такими видами деятельности, как изучение причины, отслеживание, снижение заболеваемости (5); функция оказания квалифицированной медицинской помощи в представлении студентов выглядит как диагностика, в том числе неотложных состояний (24), исключительность первичности медицинской помощи в условиях поликлиники (18), обобщенные значения в виде различных названий помощи: «медико-санитарная», «квалифицированная», «в системе ОМС» (9), лечение пациентов (5); функция профилактической работы раскрывается в таких видах деятельности, как выявление заболеваний при первичных симптомах (6), предупреждение заболеваний (3), профосмотры (3), просветительская деятельность (3), указание функции профилактики заболеваний без

конкретизации видов деятельности (8); функция экспертно-реабилитационная представлена в таких видах деятельности, как реабилитация больных (9), оформление различных документов (5), выдача больничных листов (5), экспертиза нетрудоспособности, звено экспертно-реабилитационного процесса (2); функция контроля качества и безопасности медицинской помощи представлена в таких видах деятельности, как направление на госпитализацию или дальнейшее обследование (9), последующее долечивание (2), свое-временное оказание медицинской помощи, доступность качества (1).

Социальное назначение поликлинической службы студенты видят в доступности получения медицинской помощи для пациентов (4), активной работе с населением (4), медицинской помощи на дому (1), снижении смертности, инвалидности, повышении рождаемости, улучшении качества и повышении продолжительности жизни (1). Как видно из представленных данных, выпускники медицинского университета наиболее осведомлены в функции оказания квалифицированной медицинской помощи, однако понимают ее односторонне: или только диагностика, или только первичная медицинская помощь. Ошибочно называется лист нетрудоспособности больничным листом.

Полученные данные позволяют констатировать, что у 55% студентов представление о поликлинике не отвечает современным достижениям медицинской науки. Готовность к работе в поликлинике оценивалась по целостности образа врача, который для успешности деятельности должен, по нашему мнению, обладать профессиональной универсальностью. Какими факторами студенты объясняют универсализм? Фактор неизбежности/ необходимости ведения потока больных разного возраста и профиля заболевания отметили 77,5% студентов («к нему первому обращаются за помощью в независимости от пола, возраста, состояния здоровья»), фактор сложности заболеваний и вероятности ошибочного диагноза с последствиями – 36% («необходимо не упустить патологию пациента, вовремя диагностировать заболевание во избежание пагубных последствий и осложнений»; «врач обязан дифференцировать пациентов с разной патологией»), фактор сложности документационного сопровождения работы – 20% («знания по оформлению медицинской документации»). Как видно из перечисленного, образ врача поликлиники складывается из представлений о важнейшем значении первого контакта с разнообразным потоком пациентов, ответственности за скорость качественного диагноза и работы с различной документацией. Как положительный факт отметим принятие всеми студентами сочетания факторов времени и качества постановки диагноза и назначения лечения.

Привлекательность поликлиники устанавливалась на основе оценки студентами факторов преимуществ работы в ней. Что привлекает выпускников в поликлинике в качестве будущего места работы? Отметим, что 86% студентов указываются факторы, определяющие возможность такого места работы: интенсивность труда (нет ночных дежурств, плано-

вая врачебная помощь) – 58,6%; особенности профессионального роста (приобретение опыта, практика дает возможность увидеть множество разных патологий и болезней) – 22%; заработная плата (оплачивается выше стационарной) – 15%; особенности контакта с пациентами (врач узнает со временем всех пациентов участка, их болезни, знакомый контингент) – 13,7%; возможности совместительства – 8,26%; условия труда (короткий рабочий день, удобный график) – 6%; совместная работа с другими врачами на единой площадке – 6%; высокий социальный и личностный статус указали 2 студента (ответственность за национальную безопасность, есть своя печать). Названные условия выбора поликлиники в качестве своего будущего места работы объективны, что свидетельствует об осмысленности такого выбора. Какие трудности могут повлиять на выбор поликлиники в качестве места работы? Количество пациентов (50%), ограниченность времени для постановки диагноза (44,8%), объем документации (38%); трудности общения с пациентами, конфликты (25,8%); необходимость большего количества разнообразных знаний (19%); оказание медицинской помощи вне медицинской организации (14%); ответственность (7%); недостаточность технической оснащенности (7%); риски (контакт с инфекциями, угрозы при вызове на дом) (5%). Анализ высказываний о трудностях работы в поликлинике показывает, что они во многом имеют признаки негативных стереотипов. Современное отношение к количеству пациентов меняется: это показатель рейтинга учреждения и востребованности качества медицинской помощи, оказываемой в нем. Знание о психологических трудностях работы в поликлинике должно стать предметом специальной подготовки, которую, по нашему мнению, студенты могут получить в дополнительных программах профессионального образования, направленных на развитие стрессоустойчивости и конфликтной грамотности. В качестве условий выбора места работы в городской поликлинике студенты отметили: финансовые (60%); месторасположение (27,5); наличие вакансий (22); возможность карьерного роста (20,6); оснащение поликлиники и рабочего места (17,2); хороший коллектив (17,2); удобный график работы (17,2); социальные условия, в том числе жилье (3,4). Названные условия носят реальный характер, следовательно, при грамотной профорientации они могут стать решающим фактором в выборе места работы. Как оценивают студенты свои возможности для работы в поликлинике? Судя по высказываниям, такие возможности отметили 91% студентов: качество полученных знаний (61), мотив помощи пациенту (17,2); наличие подготовки по узкой специализации (17,2); психологическая устойчивость (10,3); коммуникабельность (10,3).

Оценка вероятности успешной профессиональной реализации определяется сочетанием расширенных компетенций с профессиональными способностями, что может расцениваться как устойчивый признак сформированной готовности. Реальность оценки трудностей работы в поликлинике и собственных ограничений для данной работы позволила выявить ее доступность на момент окончания вуза: готовы приступить к работе без ограничений 14%;

различные ограничения имеют 86%, из них – низкий статус в медицинской среде (22,4), психическая и физическая нагрузка (20), медицинская документация (13,7), отсутствие опыта (8,6), низкая зарплата (6,8), специфика пациентов (6,8). Очевидно, что государственная политика в отношении поликлинической службы как первичного звена здравоохранения до сих пор не получает равнозначной поддержки профессионального медицинского сообщества. Возможности выпускников вуза (профессиональные знания, дополнительные специализации, профессиональные мотивы помощи пациентам) не переходят в действительность, потому что отсутствуют или искажаются условия (финансовые, наличие вакансий, возможность профессионального роста), наличие которых способствует преодолению объективных и субъективных ограничений для выбора работы в поликлинике. С целью уточнения ограничивающих выбор поликлиники в качестве места будущей работы перед студентами была поставлена задача – задать один вопрос главному врачу поликлиники при трудоустройстве на работу. Вопросы задали 91% студентов, что позволяет констатировать готовность будущих выпускников медицинского университета работать в поликлинике при «снятии» неопределенности: какую заработную плату я буду получать (62), есть ли у меня возможность для развития (14), каков полный перечень моих обязанностей (12), каковы перспективы поликлиники (3). Как видно, вопросы носят

уточняющий характер, что свидетельствует о недостаточной сформированности у студентов практико-ориентированных компетенций.

Выводы. Интерес к работе в поликлинике у студентов медицинского университета города Семей очевиден. Отмечается стремление узнать о перспективах развития данного звена здравоохранения и в нем профессионально определиться. Вместе с тем выявились негативные стереотипы в оценке ограничений выбора поликлиники в качестве места будущей работы. Целесообразно модернизировать компетенции и содержание обучения по теории и практике поликлиники на основе современных подходов к организации деятельности территориальной поликлиники. Необходимо внедрять практико-ориентированные методы обучения, используя актуальные и прогнозируемые трудности в качестве основы учебного проектирования и проблем научно-исследовательских работ студентов. Возможным способом преодоления негативных стереотипов могут стать краткосрочные дополнительные программы профессионального образования (обучение по которым предусмотрено «Об образовании в Республики Казахстан» одновременно с основным профессиональным образованием), направленные на развитие трудового потенциала врача инновационной поликлиники.

Литература:

1. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психологические проблемы готовности к деятельности. Минск: БГУ, 1978. 182 с.
2. Маклаков А.Г. Общая психология: учебник для вузов. СПб.: Питер, 2005. 583 с.